

МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ СОЛИҚ ВА ЙИГИМЛАРНИ УНДИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

*Зафаржон Зокиржонович Исоқов,
НамДУ мустақил тадқиқотчиси
Наманган, Ўзбекистон
zafarjon.isoqov.84@mail.ru*

Аннотация. Илмий мақолада маҳаллий бюджет даромадларини шакллантиришида солиқ ва йигимларни ундириши механизми ва маҳаллий ҳокимият органлари томонидан бюджет салоҳиятини мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилган. Маҳаллий бюджет даромадларини чуқур ўрганиши ва уларнинг ундиришни барқарорлигини таъминлаш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқиш зарурлиги асосланди. Солиқларнинг маҳаллий бюджетлар даромадларини шакллантиришидаги аҳамияти ва маҳаллий бюджет даромадларини ошириши ҳамда маҳаллий солиқлар рўйхатини кенгайтириши юзасидан амалий таклиф ва тавсиялар таклиф этилди.

Калит сўзлар: бюджет маблағлари, маҳаллий бюджетлар даромадлари, маҳаллий бюджетлар ҳаражатлари, маҳаллий солиқлар ва йигимлар, маҳаллий бошқарув.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПОВЫШЕНИЕ СБОРА НАЛОГОВ И СБОРОВ

*Зафаржон Закиржонович Исоков,
независимый научный сотрудник НамГУ,
Наманган, Узбекистан
zafarjon.isoqov.84@mail.ru*

Абстракт: В научной статье рассматривается механизм взимания налогов и сборов при формировании доходов местных бюджетов и вопросы укрепления бюджетного потенциала органов местного самоуправления. Обоснована необходимость глубокого изучения доходов местных бюджетов и разработки практических рекомендаций по обеспечению стабильности их собираемости. Предложены значение налогов в формировании доходов местных бюджетов, а также практические предложения и рекомендации по увеличению доходов местных бюджетов и расширению перечня местных налогов.

Ключевые слова: бюджетные средства, доходы местного бюджета, расходы местного бюджета, местные налоги и сборы, местная администрация.

Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ислохотларнинг бугунги босқичида бюджет тизимида иқтисодий ислохотлар натижасида маҳаллий бюджетларда даромад базалари йилдан-йилга ортиши кузатилмоқда. Маҳаллий бюджетлар тизими маҳаллий талаб-эҳтиёжларни тўлароқ, қондиришни ҳамда давлатнинг марказлашган тартибда амалга оширадиган тадбирларнинг бажарилиши билан чамбарчас боғланган ҳолда ижро этишга имкон яратиб беради.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек: “Барча бизнес тоифалари учун солиқ юкини камайтириш ва қулайлаштириш, шу асосда ишлаб чиқаришни ва солиққа тортиладиган базани кенгайтириш зарур” [1]. Маҳаллий бюджетлар даромадлари асосан маҳаллий солиқлар ва умумдавлат солиқларидан ажратмалар ҳисобига шаклланади.

2022-2026 йилларга мулжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Халқ депутатлари Кенгашларининг маҳаллалардаги муаммоларни ҳал қилишдаги ролини ошириш, хуудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳолининг турмуш даражасини ошириш, маҳаллий бюджетни шакллантириш ва назорат қилиш бўйича уларнинг масъулиятини кучайтириш” асосий мақсадлардан бири сифатида белгиланган.

Маҳалла ўзининг муаммосини мустақил ҳал этиши учун “Маҳалла бюджети” тизими жорий этилади. Бунинг учун янги йилда 2023-йил 1-январдан бошлаб мол-мулк ва ер солиқларининг бир қисми маҳалланинг ўзида қолади [2].

“Маҳаллабай” тизими орқали ёшларнинг бандлигини таъминлаш, касб-ҳунарга ўқитиш, тадбиркорликка жалб этиш, шунингдек, улар ўртасида маданият, санъат, спорт, ахборот технологиялари ва китобхонликни ривожлаштириш мақсадида янгича тизим асосида барча туман (шаҳар)ларда “Ёшлар дастурлари” ни амалга ошириш йўлга қўйилди.

Маҳаллабай тизими орқали иш билан банд бўлмаган ёшларни тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишлари учун имконият бериш муҳим омил ҳисобланади. Шунингдек, тизим орқали янги солиқ объектларини топиш, кенгайтириш ва мустаҳкамлаш масалаларини кучайтиради.

Бундат ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Шавкат Мираманович Мирзиёев бошчилигида ўтказилган 2023-йил 26-сентябрь кунги ўтказилган видеоселекторда мамлакатимизда «маҳалла еттилиги» ташкил этилди[3]. Тизим эса тўлиқ рақамлаштирилиши белгиланди.

Маҳаллаларнинг бошқарув ходимлари сони солиқчи ва ижтимоий ходим қўшилиши ҳисобига 5 тадан 7 тага кўпайди. Шунингдек, маҳалла раисининг ваколатлари кенгайди.

Бу билан маҳаллаларда маҳаллий бюджет даромадларини ошириш механизми сифатида солиқ ходими маҳалладаги имкониятларни ишга солиб, солиқ базасини кенгайтириш, тадбиркорлик фаолиятини қонунийлаштиришга ҳамда ўзини-ўзи банд қилганларга кичик бизнес тоифасига ўтишга кўмаклашишни назоратга олади.

Умуман, ҳудудий иқтисодиёт муаммосининг маҳаллий бюджетларни шакллантириш ва бошқариш амалиёти учун бевосита боғлиқ бўлган ҳамда уларнинг имкониятларини муттасил яхшилаб бориш зарурлигини белгиловчи қатор жиҳатларини ажратиб кўрсатиш мумкин:

- давлатнинг у ёки бу ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий тараққиёти муаммоларини ҳал этиш юзасидан сиёсатини мукаммаллаштириш ҳудудлар тараққиётидаги тафовутларни самарадорлигини рағбатлантириш орқали манфаатдорлигини сақлаган ҳолда бартараф этишга асосланиши лозим;

- ягона ёндошув давлатнинг яхлит сиёсатидан келиб чиқиб, амалдаги қонунчилик асосида барча ҳудудлардаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни қамраб олиши ва имкон қадар уларни ҳал этишни таъминлаши керак;

- табиий-иқтисодий шарт-шароитлари бир хил бўлган ҳудудларда самарадорликнинг рағбатлантирилиши орқали табақаланган ҳолда ёндошув зарур;

- давлат сиёсатининг стратегик ва тактик вазифаларидан келиб чиқиб, давлат кўмагига мухтож ҳудудлар учун махсус имтиёзли режим сақланиб қолиши ва ижтимоий-иқтисодий муаммоларнинг ҳал этилиши даражасига қарабгина ўзгартирилиши мумкин;

- минтақавий ривожланиш дастурлари ва ҳудудлар тараққиётининг истиқболлари мувофиқлаштирилиши ҳамда мазкур даврда давлат сиёсатининг кескин ўзгаришлари чуқур таҳлил этилиши ва кенг халқ оммасига етказилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ш.М.Мирзиёев. “Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баходир”. - Т: “Ўзбекистон”, 2018. - 123 бет.
2. 2022-йил 20-декабр кунги Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2023-йил 26-сентябрь куни маҳаллабай ишлаш тизимини кучайтириш юзасидан видеоселектор. (<https://www.gazeta.uz/uz/2023/09/27/mahalla/>)

3. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –Тошкент: 30.04.2023 йил
4. Ўзбекистон Республикасининг «Маҳаллий давлат ҳокимият органлари тўғрисида»ги Қонуни. –Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 02.09.1993 йил 913-ХП-сони.
5. Ўзбекистон Республикаси солиқ кодекси 30.12.2019 йил ЎРҚ-599.
– Тошкент: 2019.